

Reconhecimento, Valor de Mercado e Habitabilidade da Arquitetura Moderna: um Estudo de Caso Baiano

Naia Alban Suarez (mocanaia@superig.com.br)

Departamento da Criação e Representação Gráfica – FA – UFBA

Nivaldo V. de Andrade Junior (nivandrade@uol.com.br)

Departamento da Criação e Representação Gráfica – FA – UFBA

Resumo

O texto aborda as transformações sofridas ao longo dos últimos trinta anos pelo Edifício Comendador Urpia, obra do arquiteto Diógenes Rebouças construída entre 1955 e 1957 e considerada um marco da arquitetura residencial modernista em Salvador. Tais transformações aconteceram sempre com o objetivo de adaptar o edifício aos novos padrões habitacionais da classe média soteropolitana. A última delas, realizada por uma moradora sem a anuência do Condomínio, acrescentou esquadrias de alumínio com vidros fumês à fachada tipicamente modernista, com o objetivo de ampliar a área da sala através da anexação da área da varanda. Esta intervenção provocou protestos dos moradores, que culminaram com a solicitação ao Núcleo de Documentação e Conservação de Edificações e Conjuntos do Movimento Moderno, no Programa de Pós-Graduação da UFBA, de um parecer a respeito das suas conseqüências na modificação da fachada principal do edifício. Tal solicitação comprova, no nosso entender, a preocupação dos moradores com a manutenção das características originais do edifício, justificada não só pelo reconhecimento do seu valor arquitetônico como também pela compreensão da relação direta que há, neste caso, entre valor de mercado e conservação do imóvel enquanto representação de uma arquitetura específica de um determinado momento histórico.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, salvador, Diógenes Rebouças

Abstract

The text approaches the transformations accomplished in the last thirty years on Comendador Urpia Building, a project by architect Diógenes Rebouças built between 1955 e 1957 and considered to be a mark on modernist dwelling architecture in Salvador. Those transformations always took place aiming to adapt the building to the Salvador's middle class new dwelling patterns. The last of them, made by a dweller without the Condominium agreement, added aluminum windows with black glass to the characteristic modernist façade, aiming to enlarge the living room by the annexation of the balcony's area. Such intervention provoked other dwellers protests, that culminated with asking the *Núcleo de Documentação e Conservação de Edificações e Conjuntos do Movimento Moderno*, based on UFBA's Post-Graduation Program, an technical opinion about the consequences on changing the building main façade. This solicitation proves, in our opinion, the dwellers preoccupation with maintaining the building original characteristics, justified not only while recognizing its architectural value but also while comprehending the direct relationship that exists, in this case, between market value and the building as a representation of an historical architecture.

Key words: Modern architecture, Salvador, Diógenes Rebouças

Entre as décadas de 1950 e 1960, Diógenes Rebouças foi o mais produtivo arquiteto em Salvador, construindo inúmeros edifícios comerciais, residenciais e institucionais. Estas edificações, dentre as quais estão algumas das mais importantes obras da arquitetura modernista na Bahia, não possuem hoje nenhuma proteção legal, e muitas delas têm sido continuamente modificadas e mesmo destruídas nos últimos anos.

Dentre as obras projetadas por Diógenes Rebouças neste período, o Edifício Comendador Urpia (figura 1), no bairro da Graça, é uma das mais significativas, tendo sido construído entre 1955 e 1957. Entre as principais influências que o arquiteto sofreu neste projeto, podemos destacar dois marcos da arquitetura modernista brasileira, ambos construídos no Rio de Janeiro: o edifício sede da A.B.I. – Associação Brasileira de Imprensa (1936), dos irmãos M.M.M. Roberto; e a sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema (concebido e construído entre 1936 e 1945), projeto de uma equipe coordenada por Lúcio Costa sob consultoria e esboço original de Le Corbusier, e que tinha como demais componentes os maiores nomes da arquitetura modernista brasileira a partir de então: Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos. Ambos os projetos realizados no Rio de Janeiro possuem uma nítida influência da arquitetura corbusiana, como os *brise-soleils* e pavimento térreo livre com o uso de pilotis.

De fato, comprovando a influência sofrida por Diógenes Rebouças da arquitetura modernista produzida no Rio de Janeiro e, indiretamente, da arquitetura defendida por Le Corbusier em suas obras e seus escritos, o Edifício Comendador Urpia se caracteriza basicamente por dois elementos. O primeiro deles são os pilotis em “V” (figura 2), que elevam o bloco de apartamentos deixando livres os dois pavimentos inferiores que possuem acesso direto pela rua: o inferior utilizado como estacionamento e o superior utilizado como acesso de pedestres.

Figura 1 – Croqui decalcado de anúncio imobiliário publicado no jornal **A Tarde** de 20 de setembro de 1956.

Figura 2 – Foto atual da entrada do estacionamento, destacando-se os pilotis em “V” que elevam o volume do edifício.

O segundo elemento marcante do edifício, que talvez seja o que mais fortemente o identifique, é a sua fachada principal de orientação noroeste, que através de pequenas varandas surgidas da deflexão do volume em seu lado poente recua a esquadria principal, criando uma segunda pele de fechamento e proteção à grande carga térmica recebida pela fachada no período da tarde. O jogo formado pela alternância em seus oito pavimentos de 6 balcões e 6 módulos de *brise-soleils* de iguais dimensões (figura 3) garante ao edifício uma fachada de grande personalidade, sem contudo fugir absolutamente dos cânones modernistas então vigentes no Brasil. A outra fachada, de orientação sudeste, não possui o mesmo tratamento, sendo formada por um único plano com aberturas retangulares e pequenas varandas em balanço. Cada pavimento-tipo é formado por dois blocos de dois apartamentos cada. Um bloco está voltado para a avenida Euclides da Cunha (fachada principal, noroeste), enquanto o outro se volta para a avenida Centenário (sudeste). Cada bloco possui um hall social independente, onde é servido por um elevador. Há também, no centro do edifício, um único hall de serviço que articula todos os quatro apartamentos, onde se encontra um terceiro elevador e uma escada (figura 4). O edifício é coroado por um nono pavimento de apartamentos de planta similar, porém com uma fachada originalmente recuada e completamente diferente.

Figura 3 (acima) – Foto atual da fachada principal, com a alternância entre balcões e brise-soleils.

Figura 4 (à direita) – Planta esquemática da planta baixa do pavimento-tipo.

Por estar localizado numa das zonas mais valorizadas da cidade, com a progressiva mudança dos padrões habitacionais da classe média baiana, principalmente a partir da década de 1970, o edifício começou a passar por uma série de intervenções, visando adaptá-lo às novas exigências dos seus moradores. Uma das primeiras e das mais marcante foi a intervenção realizada no início da década de 1970, em que se retirou a rampa que originalmente ligava o pavimento de acesso de pedestres à garagem, objetivando aumentar o número de vagas para automóveis. Vale ressaltar que edifícios do mesmo padrão do Comendador Urpia costumavam ter, até a década de 1970, no máximo uma vaga de garagem por apartamento, o que neste caso sequer acontecia, uma vez que para um total de 36 apartamentos o edifício contava com pouco mais de vinte vagas. Nos novos empreendimentos que vinham sendo construídos a partir naquele momento, no entanto, chegava-se mesmo a reservar duas vagas por apartamento. Esta intervenção, que incluiu também uma reforma do pavimento de acesso de pedestres, no intuito de torná-lo mais parecido aos *playgrounds* dos novos edifícios que surgiam no mesmo bairro, demonstra uma primeira tentativa de “atualizar” o edifício aos novos padrões habitacionais soteropolitanos.

Em 1995, quando já haviam passado quase quarenta anos da sua inauguração, o edifício passa por nova reforma. Como as ferragens de diversas vigas se encontravam expostas, é realizada uma restauração da sua estrutura. Simultaneamente, a preocupação com a segurança, então crescente em toda a cidade, leva a criação de uma guarita sob a marquise existente originalmente na entrada principal de pedestres. Segundo o testemunho de um casal de moradores que vivem no edifício desde a sua inauguração, ele não possuía originalmente nenhuma grade que impedisse o acesso à propriedade. Contudo, outra vez devido a esta preocupação com a segurança, já numa intervenção anterior, de data desconhecida, fora colocada uma grade metálica sobre o muro de alvenaria existente. Nesta reforma de 1995, esta grade é substituída por outra mais alta e de perfil mais grosso, de cor preta, dificultando ainda mais o acesso ao *playground*.

Impressionantemente, estas modificações não interferem tanto na leitura do edifício quanto outras que ocorrem neste mesmo momento. Em primeiro lugar, na área onde antes se encontrava a rampa que ligava os dois pavimentos de acesso foi executada uma laje, trazendo alterações de ordem prática em dois níveis: sob esta laje surgiram vagas de garagem cobertas, ao mesmo tempo que sua realização aumentou significativamente a área do *playground* do pavimento térreo. Para dar uma uniformidade na pavimentação do piso, o original em cacos de cerâmica vermelha foi substituído por um desenho de piso formado por lajotas cerâmicas brancas quadradas arrematadas por peças menores também cerâmicas e quadradas de cor preta, modificando radicalmente a percepção do pavimento térreo. Os azulejos decorados originais das paredes do acesso aos elevadores e escada foram substituídos por outros brancos lisos. Além disso, outras vagas de garagem anteriormente sem cobertura foram cobertas por telhas planas de amianto. As cores da fachada, que originalmente eram azul e amarelo e que já haviam sido anteriormente substituídas por verde e branco, neste momento passam a ser amarelo e bege.

Outra modificação bastante questionável realizada neste mesmo momento é a que ocorre nos dois apartamentos do último andar voltados para a avenida Euclides da Cunha. Apesar de ter sido aprovada em ata do Condomínio, provocou uma modificação bastante significativa na fachada e em seus acabamentos, uma vez que para aumentar a área da sala, foi erguida uma parede de alvenaria no mesmo plano do restante da fachada principal, na qual cada condômino colocou três janelas com esquadrias de alumínio e vidro. Descumprindo o que fora acordado com os demais moradores, um dos dois condôminos colocou esquadrias maiores do que o especificado, e o resultado é um coroamento com uma linguagem

completamente diferente da original, causando um imenso desconforto em quem observa a fachada e comprometendo assim a leitura de toda a fachada principal do edifício (figura 5).

Mais recentemente uma moradora do terceiro andar promoveu uma grande reforma no interior do seu apartamento, que culminou com a anexação da área da varanda à sala e a colocação de uma esquadria de alumínio anodizado com vidro fumê sobre o balcão e por detrás do *brise-soleil*, sob a justificativa de ampliar a área da sala, considerada reduzida com relação à área do restante do apartamento, para os padrões de hoje (figura 6). Esta intervenção, ainda que pontual, compromete toda a percepção do edifício, principalmente pela possibilidade de que venha a ser adotada por outros moradores. Desta vez, entretanto, os demais moradores, reconhecendo o valor histórico do edifício, se incomodaram a ponto de ter procurado o Núcleo de Documentação e Conservação de Edificações e Conjuntos do Movimento Moderno do Programa de Pós-Graduação da UFBA, do qual fazemos parte, no intuito de solucionar o impasse surgido. Num primeiro momento, foi solicitado um parecer que analisasse a história do edifício e em que grau esta última modificação interfere na fachada principal como um todo. Num segundo momento, foi solicitado um projeto de esquadria que possibilite a anexação da área da varanda à sala, ampliando-a, e resolva também o problema do excessivo ensolejamento que atinge este ambiente durante a tarde, buscando contudo não comprometer a imagem original da fachada. Esta esquadria deverá ser adotada por todos aqueles que se demonstrarem interessados em ampliar a área da sala, sendo inclusive registrada em ata do Condomínio, porém justamente por não estar prevista a sua realização em todos os apartamentos desta fachada, uma vez que alguns dos condôminos certamente não quererão realizá-la, deve ser praticamente imperceptível por quem passa pela avenida Euclides da Cunha, ao contrário da que foi realizada pela moradora do terceiro andar.

Figura 5 – Foto atual da fachada principal, destacando a intervenção realizada no último pavimento.

Figura 6 – Foto atual da fachada principal, destacando a nova esquadria de alumínio e vidro fume preto no terceiro pavimento.

O projeto desta esquadria é um desafio a ser encarado, porém o mais interessante de toda esta polêmica é perceber como, ainda que o edifício não esteja protegido por nenhuma legislação específica de proteção do patrimônio arquitetônico, tem seus valores históricos reconhecidos pelos moradores, que acima de tudo percebem uma relação direta entre valor de mercado e conservação do imóvel enquanto representação de uma arquitetura específica de um determinado momento histórico. Desta forma, ainda que estejam sempre buscando atualizar os apartamentos e as áreas comuns do edifício para os seus novos padrões de conforto, estéticos e de segurança, os moradores reconhecem que o maior valor do edifício é a sua história, o fato de representar um marco na arquitetura residencial na Bahia.

Referências Bibliográficas

ALBAN SUAREZ, Naia et alli. Diógenes / Documento. In: Revista AU. São Paulo: PINI, nº 58, p. 56, fev-mar/1995.

ASSIS REIS. Manifesto de um Baiano. In: Revista AU. São Paulo: PINI, nº 6, pp. 32-36, jun/1986

ASSIS REIS. Fazer Arquitetura: um difícil aprendizado. In: PROJETO. São Paulo: Editores Associados, nº 94, p. 47, 1986.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CARDOSO, Luiz Antônio (coord.). (Re) Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.

CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil Era Moderno. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: Riscos Brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987.

LE CORBUSIER. Por Uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1994.

MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

NASCIMENTO, Valdinei Lopes do. Salvador na Rota da Modernidade (1942-1965): Diógenes Rebouças, arquiteto. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998.

REBOUÇAS, Diógenes et alli. Pintura Documental. Salvador: Construtora Norberto Odebrecht, 1979.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999.

XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma Geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.